

Lic. Elizabeth Morón Morales

Directora de la Revista

La revista *World Literature & Linguistics* se centra fundamentalmente en la difusión de trabajos de análisis crítico y teórico del campo literario y lingüístico, como también, temas de promoción de la lectura y educación de la lectoescritura. Del mismo modo, es un espacio donde se encuentran secciones dirigidas a publicaciones de creación literaria y entrevistas a los personajes más representativos del ámbito.

En el segundo número de *World Literature & Linguistics* (2022) se presentan tres secciones: Artículos científicos, Creación literaria y Entrevista.

El primero se titula «Reedificando el ser: sátira, parodia e identidad en *Reivindicación del conde don Julián* y *El cuarto de atrás*», desarrollado por Génesis Herel Portillo Espinoza de la Hope College (Estados Unidos). Este artículo aborda la singularidad identitaria del *ser español*, realizando un análisis hermenéutico de las novelas *Reivindicación del conde don Julián* (1970) de Juan Goytisolo y *El cuarto de atrás* (1978) de Carmen Martín Gaité.

El segundo artículo se titula «Análisis de las figuras retóricas de *Noche oscura del cuerpo* (1955), del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson», del autor Lenin Efraín Pantoja Torres de la Universidad de San Martín de Porres (Perú). Este trabajo interpreta la cosmovisión que revela Jorge Eduardo Eielson en los poemas «Cuerpo en exilio» y «Cuerpo pasajero», que pertenecen a su texto *Noche oscura del cuerpo* (1955).

El tercer artículo se denomina «La adquisición de varias lenguas: Multilingüismo e interferencias en la competencia lingüística» de las autoras Keiko Pamela Riveros Alata, Mia Antuanette Chiang Montañez y Valeria Alessandra Torres Chávez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajo que aborda el tema de psicolingüística, contiene un análisis de la competencia lingüística de dos hablantes multilingües que adquirieron las lenguas antes del periodo crítico de adquisición.

El cuarto artículo titulado «*Blanca Sol* (1889): una crítica a la educación de la mujer en el Perú republicano de fines del siglo XIX», realizado por Manuel Alfonso Navarrete Salazar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, confronta la novela *Blanca Sol* (1889), de Mercedes Cabello de Carbonera, como una crítica a la sociedad que se representa en ese contexto literario, que es el Perú a fines del siglo XIX.

En la sección de creación literaria, encontramos un cuento y tres poemas, donde los autores nos entregan sus relatos y versos donde nos manifiestan sus emociones y sentimientos hacia los lectores.

«Obra maestra» cuento elaborado por Lisandro Jesús Solís Gómez de la Pontificia Universidad Católica del Perú. «Feliz cumpleaños» de Álvaro Acevedo-Merlano de la Universidad de la Costa (Colombia). «Huellas» de Jefferson Daniel de los Ríos Trujillo de Tulane University (Estados Unidos) y «Puerto Alterno» de Clara Eugenia Ronderos de Lesley University (Estados Unidos).

Para la sección de Entrevista, este número presenta el diálogo con un representante del ámbito bibliotecológico y de la lectura, el Dr. César Augusto Castro Aliaga, que es una voz autorizada sobre el tema de promoción de la lectura y de bibliotecas públicas en el Perú. Realizado por la autora Gabriela Alejandrina Quispe-Farfán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

